
**REUTILIZAÇÃO DE ÓLEO RESIDUAL NA PRODUÇÃO DE SABÃO
ARTESANAL: UM ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA EM
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE
SANTARÉM, PARÁ, BRASIL**

DOI: 10.5281/zenodo.14983375

Mauricio Dumont Ferreira Sousa¹

¹Bacharelado de Engenharia Sanitária e Ambiental – UFOPA

E-mail: dumont.efs@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9400701028122864>

Ione Iolanda dos Santos²

²Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA

E-mail: ionasantarem@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0591114860826667>

Sílvio Campos dos Santos Neto³

³Estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas – UFOPA

E-mail: silvinhocampos123@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0133727682681408>

RESUMO: A reutilização de óleo residual para a produção de sabão artesanal é uma alternativa viável para reduzir impactos ambientais, gerar renda e promover a conscientização social, alinhada à economia circular. Este estudo, parte do projeto "Alternativas de Tratamento para Resíduos Orgânicos Domésticos" da UFOPA e tem como um dos seus objetivos analisar a viabilidade econômica da produção de sabão com óleo residual em três estabelecimentos comerciais de Santarém/PA. A metodologia envolveu o levantamento de dados sobre o óleo residual e os custos de produção, além da análise financeira, utilizando o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) a uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 13,8%. Os resultados indicaram que a produção não é economicamente viável, com VPL negativo em todos os cenários. A análise dos custos mostrou que o Estabelecimento B teve o maior custo inicial, enquanto o Estabelecimento A, com menor custo, adotando uma produção em menor escala. Os custos de manutenção foram os mais significativos. Para tornar o empreendimento viável, é necessário otimizar processos, reduzir custos por meio de cooperativas, formar parcerias e explorar fontes de financiamento. Embora o modelo atual tenha limitações financeiras, o reaproveitamento do óleo residual é uma solução ambientalmente positiva e pode gerar benefícios socioeconômicos. Estudos futuros podem encontrar alternativas para tornar o projeto sustentável.

Palavras-chave: Economia circular; Gestão de resíduos; Produção artesanal; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A ocupação humana no planeta alcançou uma população global ultrapassando 7 bilhões de habitantes. Esse crescimento intensificou a exploração de recursos naturais, aumentando a demanda por bens e serviços e, conseqüentemente, a geração de resíduos (Sousa *et al.*, 2024).

Dentre esses resíduos, os orgânicos merecem destaque, especialmente devido ao aumento expressivo do consumo de alimentos, o que os torna um desafio crescente à gestão sustentável (Picanço *et al.*, 2023).

Em resposta a esse cenário, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, estabelece diretrizes à gestão integrada de resíduos, incentivando a coleta seletiva e a reciclagem, com ênfase em resíduos orgânicos (Brasil, 2010). No entanto, a maior parte dos municípios brasileiros ainda trata esses resíduos como rejeitos, enviando-os de forma indiscriminada para aterros e/ou lixões, o que pode resultar em graves impactos ambientais (Dos Santos *et al.*, 2022).

Um exemplo crítico é o descarte inadequado do óleo vegetal utilizado em frituras. Com o aumento do consumo de alimentos fritos, esse resíduo tem causado sérios danos ao meio ambiente, especialmente à qualidade dos recursos hídricos, ao solo e à infraestrutura de saneamento básico (Trevisan & Dos Santos, 2024; Scaramussa *et al.*, 2024).

Quando descartado diretamente no solo, o óleo forma uma barreira impermeável que prejudica a infiltração de água, comprometendo os lençóis freáticos. Sua decomposição também contribui para a emissão de metano (CH₄), um dos gases que intensificam o efeito estufa. Além disso, em sistemas de saneamento, óleos e gorduras podem obstruir tubulações e causar a liberação de odores desagradáveis (Scaramussa *et al.*, 2024).

No Brasil, estima-se que a produção anual de óleos vegetais atinja cerca de 9 bilhões de litros, dos quais aproximadamente um terço é destinado ao consumo comestível. Contudo, apenas 1% do óleo consumido é coletado adequadamente, resultando no descarte irregular de cerca de 200 milhões de litros por mês (Santos, 2023). Esse cenário evidencia a necessidade urgente de soluções que combinem a preservação ambiental e o reaproveitamento econômico (Trevisan & Dos Santos, 2024).

A reutilização do óleo residual na produção de sabão artesanal surge como uma alternativa viável e acessível. Além de mitigar os impactos ambientais, essa prática promove a inclusão social, a geração de renda e a conscientização ambiental, fortalecendo a economia circular (Rodrigues *et al.*, 2021). Transformar resíduos em insumos redefine o conceito de descarte, integrando sustentabilidade e desenvolvimento econômico.

Dentre os produtos derivados do óleo residual, o sabão destaca-se pela simplicidade de sua produção e pelo seu baixo custo de produção, tornando-se uma solução acessível e eficaz para o reaproveitamento desse resíduo (Rodrigues *et al.*, 2021). Além disso, a prática remonta à história da humanidade, na qual o sabão desempenhou um papel crucial na promoção da

higiene e na prevenção de doenças (Freitas & Salvalaio, 2023).

Num contexto paralelo, está o aumento da competitividade no mercado, onde os estabelecimentos comerciais enfrentam desafios crescentes para garantir sua permanência e relevância, especialmente em um cenário onde a sustentabilidade se tornou uma exigência cada vez mais presente (Monteiro *et al.*, 2024). Assim, a busca por alternativas que reduzam custos operacionais é fundamental para a eficiência econômica de qualquer empreendimento. Estabelecimentos comerciais que geram grandes volumes de óleo residual, como restaurantes e cozinhas industriais, podem transformar esse resíduo em uma oportunidade econômica, utilizando-o na produção de sabão. Essa prática oferece uma solução sustentável, reduzindo despesas e promovendo a preservação ambiental, ao mesmo tempo em que fortalece o compromisso com a responsabilidade social (Adaptado de Sousa *et al.*, 2022).

Para implementar a produção de sabão a partir de óleo residual, é imprescindível avaliar todos os custos envolvidos no processo, incluindo os investimentos iniciais em infraestrutura e equipamentos, despesas com a coleta, transporte e armazenamento do óleo, além da aquisição dos insumos necessários à fabricação do sabão. Também devem ser considerados os custos operacionais recorrentes, como energia, mão de obra e manutenção dos equipamentos (Adaptado de Sousa *et al.*, 2022).

Nesse contexto, a implementação de estratégias inovadoras e eficazes torna-se essencial, não apenas à redução de custos, mas também à adoção de práticas ambientalmente sustentáveis (Ribeiro *et al.*, 2021). A análise de viabilidade econômica, portanto, torna-se uma ferramenta crucial, especialmente ao considerar a substituição da aquisição de sabão industrial pela produção própria, utilizando o óleo residual.

Outro aspecto relevante é a análise das economias geradas pela substituição do sabão industrial pelo produto fabricado internamente. Essa mudança pode resultar em uma significativa redução das despesas com o material de limpeza, aumentando a eficiência econômica do estabelecimento.

A viabilidade econômica dessa iniciativa pode ser avaliada por meio de indicadores financeiros, como o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), que permitem prever o retorno financeiro do investimento, considerando tanto as economias obtidas quanto aos benefícios ambientais gerados. Essa abordagem facilita a tomada de decisões estratégicas e fortalece a competitividade dos estabelecimentos comerciais a longo prazo (Sousa *et al.*, 2022).

Neste contexto, o presente artigo busca analisar a viabilidade econômica de 3 três

estabelecimentos comerciais alimentícios da orla central do município Santarém no estado do Pará/Brasil e os benefícios ambientais da utilização do óleo residual na produção de sabão artesanal. O estudo propõe soluções à gestão sustentável deste resíduo e destaca estratégias que aliam a redução de custos, reaproveitamento de materiais e preservação ambiental, contribuindo para práticas mais sustentáveis e economicamente vantajosas para estabelecimentos comerciais.

2. METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto de pesquisa "Alternativas de Tratamento para Resíduos Orgânicos Domésticos", vinculado ao plano de trabalho "Destino do óleo de cozinha de reuso originados nos principais estabelecimentos alimentícios da região central de Santarém/PA" da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), *Campus Tapajós*.

Para a condução da pesquisa, foram selecionados, de forma aleatória, três estabelecimentos comerciais situados na orla municipal de Santarém/PA/Brasil. Esta região foi escolhida, estrategicamente, devido ao elevado fluxo de pessoas que utilizam a região, impulsionado por atividades comerciais, turísticas, de lazer e esportivas (Cardoso; Gomes & Oliveira, 2016). Na orla municipal, existem 13 estabelecimentos comerciais principais, dos quais fez-se uma seleção aleatória, buscando abranger estabelecimentos com diferentes perfis de consumo e diferentes volumes de resíduos de óleo gerados, de forma a obter-se uma amostra mais representativa da realidade local.

Para isso, realizou-se inicialmente um levantamento *in loco* nos estabelecimentos selecionados, com o propósito de medir a quantidade mensal do óleo de cozinha descartada. Essa análise foi essencial para estimar e avaliar os custos relacionados à aquisição de insumos necessários à implementação da produção de sabão artesanal nos locais. A coleta de informações ocorreu por meio de entrevistas realizadas com os responsáveis pelos estabelecimentos, através da aplicação de questionários previamente estruturados.

Em seguida, foi realizada uma pesquisa de preços dos materiais e insumos utilizados para a produção de sabão artesanal correspondente ao volume residual de óleo produzido por cada estabelecimento. Essa pesquisa foi realizada em sites e distribuidores locais, com a seleção dos produtos de menor custo, sem comprometer a qualidade dos materiais necessários à produção do sabão.

Para a produção do sabão artesanal, são utilizados os materiais, insumos e equipamentos descritos abaixo:

- Balança: Balança digital de cozinha (1g a 10kg)
- Mixer: Mixer de mão
- Termômetro: Termômetro digital
- Recipiente: Kit béquer de vidro (100mL, 500mL e 1000mL)
- Pipeta: Kit Pipetas De Vidro Graduada
- Pipetador: Aspirador para pipetas (2 unidades)
- Forma para sabão: Forma de Sabão 20 peças (barra de sabão 250 ml)
- Luvas: Luva de látex
- Óculos: Óculos de proteção
- Máscara: Máscara descartável (50 unidades)
- Hidróxido de sódio (NaOH): Soda cáustica (1kg)
- Óleo vegetal residual: Óleo residual do estabelecimento
- Perfume (essência): Kit com 5 essências concentradas (100ml)
- Corante: Corante para sabão (500ml com 6 unidades)
- Filme plástico: Filme PVC 28cm x 100 metros

A metodologia adotada para a produção do sabão artesanal é baseada em uma adaptação do processo descrito por Tescarollo *et al.* (2015). Segundo os autores, para a produção de 5 barras de sabão, sendo cada uma com 205 g, é necessário 1 L de óleo. O processo de saponificação segue os seguintes passos:

- Medir 164 g de hidróxido de sódio (NaOH), 300 g de água e 1000 g de óleo vegetal residual, que deve ser previamente decantado e filtrado para remover as impurezas.
- Dissolver o NaOH na água em um recipiente adequado, criando uma solução alcalina. Este passo deve ser realizado com atenção, utilizando equipamentos de proteção, pois o NaOH é corrosivo.
- Adicionar o óleo vegetal residual à solução alcalina, misturando bem para iniciar a reação de saponificação.
- Agitar a mistura por 30 a 45 minutos. Durante a agitação, a mistura libera calor, atingindo uma temperatura de cerca de 45°C. É importante manter a agitação constante para garantir uma emulsão homogênea.
- Após a saponificação, adicionar essência e corante à mistura, personalizando o sabão conforme a preferência.

- Transferir a mistura para uma estrutura de resfriamento por 24 a 48 horas, mantendo a temperatura em aproximadamente 40°C.
- Após o endurecimento, cortar o sabão em barras e deixá-lo maturar por 7 dias.
- Após a maturação, as barras de sabão são embaladas em filme plástico para a sua preservação.

Os custos e receitas relacionados à produção do sabão artesanal foram analisados com base na elaboração de um fluxo de caixa, utilizando-se o *Microsoft Excel 2013*, conforme a metodologia adaptada de Sousa *et al.* (2022).

Realizou-se a coleta de dados referentes ao consumo mensal de saponáceos e aos custos envolvidos, considerando registros fornecidos pelos proprietários. Com os dados de custos de produção do sabão artesanal e os custos de aquisição dos saponáceos industrializados, foi realizada uma comparação para cada estabelecimento. O lucro ou prejuízo foi obtido subtraindo o custo total de produção do sabão artesanal do custo previamente despendido com saponáceos industrializados.

O fluxo de caixa foi desenvolvido para avaliar a viabilidade econômica da produção de sabão artesanal em estabelecimentos comerciais, considerando os custos iniciais, os custos recorrentes e as receitas obtidas com a comercialização dos produtos confeccionados.

Os seguintes aspectos foram considerados na análise:

- I. **Custos com a implantação à produção inicial do sabão:** Foram calculados os custos associados à produção inicial de lotes de sabão artesanal, utilizando-se o volume de óleo residual gerado por cada estabelecimento. Esses custos incluem a aquisição de insumos, materiais e equipamentos necessários para iniciar a produção.
- II. **Manutenção mensal da linha de produção:** Inclui os custos a cada período (correspondente a um intervalo de 3 meses) de reposição de insumos (como NaOH e outros materiais). Considerou-se que a produção seria mantida ao longo do ano, sem aumento na produção de óleo residual, mas com a reposição dos materiais conforme necessário.
- III. **Custos de transporte:** Foram incluídas as despesas de transporte tanto para a coleta de óleo residual nos estabelecimentos quanto para a entrega do sabão artesanal acabado. O cálculo baseou-se na distância percorrida e nos valores do frete aplicados por serviços de transporte local. Dados referenciais, como os fornecidos pela Invest News (2022), foram utilizados para estimar esses custos.
- IV. **Receitas com a comercialização:** A receita foi estimada com a comercialização do

sabão artesanal. Essa análise considerou o preço médio de mercado do sabão artesanal.

Por meio do fluxo de caixa se teve subsídios para o cálculo dos indicadores econômicos que visaram confirmar a viabilidade econômica do projeto. Para tais, foram adotados neste trabalho o Valor Presente Líquido – VPL e a Taxa Interna de Retorno – TIR, conforme a metodologia baseada no trabalho de Sousa *et al.* (2022).

O VPL é calculado pela soma de todos os fluxos de caixa descontados para o momento inicial, refletindo os ganhos futuros gerados pelo investimento inicial. Esse método considera os fluxos de entrada e saída de caixa, com as receitas representadas por valores positivos e os custos por valores negativos. Quando o VPL é positivo, significa que o projeto está gerando mais caixa do que o necessário para cobrir o investimento inicial (Girão *et al.*, 2019).

Por sua vez, a Taxa Interna de Retorno (TIR) é um índice que mede a rentabilidade de um investimento ao longo do tempo, levando em consideração tanto os investimentos quanto as receitas (Sousa *et al.*, 2022). Para calcular a TIR, é necessário encontrar a taxa que faz o valor presente dos fluxos de caixa de um projeto ser igual a zero. Projetos com TIR superior à Taxa Mínima de Atratividade – TMA - são considerados rentáveis e merecem uma análise mais detalhada (Girão *et al.*, 2019).

A TMA é a taxa mínima de retorno esperada em um projeto, representando o retorno que seria obtido se o capital fosse aplicado em outras oportunidades de investimento, e para Não está tal, adotou-se 13,8%, levando-se em consideração o trabalho realizado por Selhorst (2023) que usou como base a taxa Selic do Banco Central do Brasil (BCB).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os dados obtidos neste trabalho foi possível constatar as diferenças nos custos totais, para a implantação da produção inicial de sabão artesanal apresentados na tabela 1. Esses resultados evidenciam estratégias distintas relacionadas à reutilização de óleos residuais e à escala de produção planejada para cada estabelecimento comercial, que foram nomeados como A, B e C, respectivamente. Esses custos refletem tanto as decisões relacionadas a equipamentos e materiais, quanto para o modelo produtivo adotado por cada empreendimento.

Tabela 1 – Custo de implantação para a produção inicial de sabão artesanal em três estabelecimentos comerciais da Orla Municipal de Santarém – Pará.

Material / Insumo	Unidade	Quantidade			Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$) por Estabelecimentos		
		Estabelecimentos				A	B	C
		A	B	C	A	B	C	
Equipamentos								
Balança	Unid.	1	1	1	17,27	17,27	17,27	17,27
Mix	Unid.	1	1	1	60,74	60,74	60,74	60,74
Termômetro	Unid.	1	1	1	6,20	6,20	6,20	6,20
Recipiente	Kit	1	1	1	53,71	53,71	53,71	53,71
Pipeta	Kit	1	1	1	62,00	62,00	62,00	62,00
Pipetador	Unid.	1	1	1	34,74	34,74	34,74	34,74
Forma para sabão	Unid.	1	8	4	45,00	45,00	360,00	180,00
Subtotal 1						279,66	594,66	414,66
Equipamentos de Proteção Individual								
Luvas	Unid.	2	4	3	5,30	10,60	21,20	15,90
Óculos	Unid.	2	4	3	10,90	21,80	43,60	32,70
Máscara	Caixa	1	1	1	37,90	37,90	37,90	37,90
Subtotal 2						70,30	102,70	86,50
Materiais de Consumo								
Hidróxido de sódio (NaOH)	kg	1	7	3	34,00	34,00	238,00	102,00
Óleo vegetal residual	L	4,04	37,7	15,9	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	7				
Perfume (essência)	Kit	1	1	1	64,40	64,40	64,40	64,40
Corante	Kit	1	1	1	103,45	103,45	103,45	103,45
Filme plástico	Unid.	1	1	1	15,90	15,90	15,90	15,90
Subtotal 3						217,75	421,75	285,75
Total Geral						567,71	1.119,11	786,91

Fonte: Autores (2025)

O estabelecimento B registrou o maior custo total inicial de produção (R\$1.119,11). Este valor reflete uma estratégia de produção em maior escala, evidenciada pela maior produção de óleo residual pelo estabelecimento comercial. Essa abordagem indica um foco em atender a uma demanda mais ampla, com uma maior capacidade produtiva. Em contraste, o estabelecimento A, apresentando um menor custo total inicial (R\$567,71), deve apresentar uma abordagem voltada para uma produção em menor escala. O maior diferencial entre os resultados

encontrados está no consumo de hidróxido de sódio (NaOH), com o estabelecimento B utilizando 7 kg (R\$238,00) contra 1 kg (R\$34,00) utilizado pelo estabelecimento A. Além disso, todos os estabelecimentos reutilizarão o óleo vegetal residual, que não incorrerá em custos de aquisição de matéria prima para a fabricação de sabão.

Essas estratégias refletem um modelo sustentável e alinhado a uma produção conforme a escala produtiva, possivelmente direcionada a mercados locais ou de nicho, evitando desperdícios de recursos garantindo um atendimento eficaz da produção (Godoy, Moura & Soares, 2024).

A gestão dos custos iniciais reflete a busca por um equilíbrio entre investimento, capacidade produtiva e sustentabilidade. Adotar modelos produtivos economicamente viáveis, inovadores, ambientalmente corretos e socialmente justos permite atender a demandas moderadas, promovendo competitividade e responsabilidade ambiental (Maforte, 2024).

A análise dos custos de manutenção da produção de sabão artesanal nos três estabelecimentos comerciais de Santarém, Pará/Brasil, ao longo dos quatro períodos analisados, revelou que o total acumulado de custos foi de R\$ 706,00 para o estabelecimento A, R\$ 3.742,65 para o estabelecimento B e R\$ 1.867,70 para o estabelecimento C, considerando os materiais e insumos utilizados durante o período estudado (Tabela 2).

Tabela 2 – Custos de manutenção da produção de sabão artesanal em estabelecimentos comerciais da Orla Municipal de Santarém - Pará/Brasil.

Material/insumo	Estabelecimentos			Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)		
	A	B	C				
	Quantidade						
1º Período							
Mão-de-obra	2	6	4	50,00	100,00	300,00	200,00
Hidróxido de sódio (NaOH)	2	12	5	34,00	68,00	408,00	170,00
Corante	0	1	0	15,90	0,00	15,90	0,00
Total 1º Período					168,00	723,90	370,00
2º Período							
Mão-de-obra	2	6	4	50,00	100,00	300,00	200,00
Hidróxido de sódio (NaOH)	3	19	8	34,00	102,00	646,00	272,00
Corante	0	2	1	15,90	0,00	31,80	15,90
Total 2º Período					202,00	977,80	487,90
3º Período							

Mão-de-obra	2	6	4	50,00	100,00	300,00	200,00
Hidróxido de sódio (NaOH)	2	18	9	34,00	68,00	612,00	306,00
Corante	0	3	0	15,9	0,00	47,70	0,00
Perfume (essência)	0	1	0	103,45	0,00	103,45	0,00
Total 3º Período					168,00	1063,15	506,00
4º Período							
Mão-de-obra	2	6	4	50,00	100,00	300,00	200,00
Hidróxido de sódio (NaOH)	2	19	8	34	68,00	646,00	272,00
Corante	0	2	2	15,90	0,00	31,80	31,80
Total 4º Período					168,00	977,80	503,80
Total Geral					706,00	3742,65	1867,70

Fonte: Autores (2025)

Os dados apontam para a predominância dos gastos com mão-de-obra e hidróxido de sódio (NaOH), que juntos constituem a maior parcela dos custos em todos os períodos e estabelecimentos. Esse padrão evidencia a relevância desses itens na estrutura de custos operacionais.

A mão-de-obra representa um custo fixo e constante ao longo dos períodos (Oliveira, Martins & Nascimento, 2023), com valores proporcionais à escala de produção. Enquanto o estabelecimento A emprega menos trabalhadores, o estabelecimento B, com uma maior escala produtiva, utiliza o triplo da mão-de-obra, refletindo diretamente em seus custos mais elevados.

Já o Hidróxido de sódio (NaOH) representa um dos principais insumos componentes da produção de sabão artesanal, estando esse achado de acordo com o encontrado por Medeiros (2021). O estabelecimento B, mais intensivo em produção, apresentou os maiores gastos com NaOH, totalizando R\$2.312,00 nos quatro períodos, contra R\$306,00 no estabelecimento A e R\$1.020,00 no estabelecimento C.

Os corantes e essências embora sejam dispensáveis à fabricação de sabão, são utilizados para agregar valor ao produto, atraindo consumidores por meio das características sensoriais, como a cor e o aroma (Mendes, 2022), o que também implica em custos adicionais.

A análise dos custos de transporte apresentados na tabela 3 destaca a baixa representatividade deste item no custo total da produção de sabão artesanal, ao longo dos quatro períodos do projeto, com um valor total acumulado de apenas R\$34,06 e um valor unitário de R\$0,99 por quilômetro. Esse custo foi o mesmo para os três estabelecimentos devido à

proximidade entre suas localizações e por se encontrarem na mesma rota do transporte.

Tabela 3 – Custos de transporte para a produção de sabão artesanal dos estabelecimentos comerciais da Orla Municipal de Santarém - Pará/Brasil.

Período	Valor Unitário (R\$)	Distância (Km)	Valor Total (R\$)
1º	0,99	8,6	17,03
2º	0,99	8,6	17,03
3º	0,99	8,6	17,03
4º	0,99	8,6	17,03
Total			68,12

Fonte: Autores (2025)

Observa-se que o transporte foi eficiente em termos financeiros, sendo possível manter um custo fixo uniforme entre os estabelecimentos devido à proximidade geográfica e à utilização de uma mesma rota.

Essa característica reflete a importância de uma logística bem planejada, especialmente em projetos de pequeno e médio porte (Oliveira & Resende, 2023), como os observados nos estabelecimentos A, B e C. A padronização do transporte, além de reduzir custos, facilita o gerenciamento do processo produtivo e a entrega do produto final, garantindo a eficiência operacional.

A figura 1, apresenta o percentual de custos relacionados às diferentes fases da produção do sabão artesanal em estabelecimentos comerciais localizados na Orla Municipal de Santarém, Pará/Brasil.

Figura 1 - Percentual dos custos das diferentes fases da produção de sabão artesanal em três estabelecimentos comerciais da Orla Municipal de Santarém – Pará/Brasil

Fonte: Autores (2025)

O estabelecimento A apresentou o menor custo total, somando R\$1.341,82, seguido pelo estabelecimento C, com R\$2.722,72, enquanto o estabelecimento B registrou o maior custo total, alcançando R\$4.929,87.

No que diz respeito à implantação, os custos representaram 42% do total no estabelecimento A (R\$567,71), 23% no estabelecimento B (R\$1.119,11) e 29% no estabelecimento C (R\$786,91). Esses valores refletem as diferenças nos investimentos iniciais necessários em infraestrutura e equipamentos.

Já os custos com manutenção da produção foram os mais representativos, correspondendo a 53% do total no estabelecimento A (R\$ 706,00), 76% no estabelecimento B (R\$ 3.742,65) e 69% no estabelecimento C (R\$ 1.867,70). Esses números destacam o impacto do consumo de insumos e mão-de-obra nos custos operacionais. Por outro lado, os custos de transporte foram os menos representativos, representando apenas 5% do total no estabelecimento A, 1% no estabelecimento B e 3% no estabelecimento C.

Esses dados evidenciam que o estabelecimento B possui a maior estrutura de produção e, consequentemente, maiores custos, principalmente devido à manutenção da produção. Já o

estabelecimento A, com menor custo total, indica uma operação mais enxuta e com menor consumo de recursos.

Entre os principais desafios à redução dos custos na produção de sabão artesanal, destaca-se o tempo necessário para o processo de resfriamento natural, que pode levar até 48 horas, tornando outros recursos produtivos ociosos nesse período (Araújo, 2022). Além disso, as etapas de moldagem e corte enfrentam atrasos devido à necessidade de adaptação do sabão aos moldes, o que também aumenta o tempo total de produção.

Araújo (2022) propôs alternativas para mitigar esses gargalos, como o uso de ventiladores para acelerar o resfriamento e a adoção de moldes padronizados que facilitam o corte do sabão. Essas melhorias, simples e de baixo custo, oferecem uma oportunidade de otimizar o sistema produtivo sem demandar grandes investimentos iniciais.

Em um cenário hipotético, avaliou-se a rentabilidade da produção de sabão artesanal em comparação aos custos que os estabelecimentos comerciais tinham com a aquisição de saponáceos industrializados, especificamente sabão líquido e em barra utilizados para lavagem de louças. A análise buscou identificar a viabilidade econômica da substituição desses produtos pelo sabão artesanal produzido internamente.

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4, que compara o custo com saponáceos industrializados, o custo de produção do sabão artesanal e o lucro (ou prejuízo) estimado para cada estabelecimento.

Tabela 4 – Comparação de custos com a aquisição de saponáceos industrializados pela substituição pelo sabão artesanal produzido através de óleo residual dos estabelecimentos comerciais da Orla Municipal de Santarém - Pará/Brasil.

Estabelecimento	Custo com saponáceos (R\$)	Custo produção do sabão artesanal (R\$)	Lucro/prejuízo
A	754,20	2351,00	-1596,80
B	9079,20	8895,28	183,92
C	2088,00	3258,59	-1170,59

Fonte: Autores (2025)

Constatou-se que o Estabelecimento A apresentou um prejuízo de R\$1.596,80 ao optar pela produção de sabão artesanal, resultado do baixo custo despendido com saponáceos em comparação ao custo total para a produção do sabão artesanal, evidenciando que, neste caso, a produção não é economicamente viável.

Por outro lado, o Estabelecimento B foi o único a registrar lucro, com um ganho de R\$183,92. Esse resultado indica que, para estabelecimentos com consumo elevado de saponáceos, a substituição por sabão artesanal pode ser uma alternativa viável economicamente, desde que os custos de produção sejam otimizados. Já o Estabelecimento C apresentou um prejuízo de R\$1.170,59, mesmo com um consumo de saponáceos superior ao do Estabelecimento A, o que demonstra que os custos de produção do sabão artesanal ainda foram altos para gerar economia neste caso.

Para tornar o empreendimento viável, é essencial otimizar o controle sobre os custos de fabricação, uma vez que o sabão artesanal ainda apresenta custos superiores aos do sabão industrial (Adaptado de Camargo & Carvalho, 2014).

Os valores do Valor Presente Líquido (VPL) apresentados para os cenários A, B e C indicam que, sob as condições analisadas, a produção de sabão artesanal nesses três estabelecimentos comerciais da Orla Municipal de Santarém – Pará/Brasil não é viável economicamente. Isso ocorre porque o VPL é negativo em todos os cenários considerando a TMA adotada neste estudo. Logo, não se realizou o cálculo da TIR, haja vista que este requer valores positivos, e, para o cenário apresentado, os custos se fizeram maiores que as receitas.

Em um estudo conduzido por Aguiar *et al.* (2017), que avaliou a viabilidade econômica de diferentes cenários para a destinação do óleo vegetal residual gerado em restaurantes de Visconde de Mauá, o objetivo era identificar a melhor forma de reaproveitamento do resíduo. Os resultados mostraram que, ao optar pelo beneficiamento do óleo residual bruto para a produção de sabão artesanal, houve um VPL positivo e uma Taxa Interna de Retorno (TIR) superior à Taxa Mínima de Atratividade (TMA) definida. Em contrapartida, ao comparar com a alternativa de produção de biodiesel, os resultados foram insatisfatórios, com VPL e TIR negativos, abaixo da TMA. Além disso, o estudo ressaltou que a produção de biodiesel requer uma quantidade considerável de óleo residual para ser financeiramente viável.

Cabe ressaltar que a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 430/2011 determina limites rigorosos para o lançamento de óleos vegetais e gorduras animais em corpos d'água, fixando o máximo de 50 mg/L para efluentes. No entanto, a gravidade do problema é evidenciada pelo fato de que apenas 0,05 litros de óleo de cozinha são suficientes para contaminar 25 mil litros de água. Isso destaca a necessidade de maior conscientização e controle para proteger os recursos hídricos atuais e das futuras gerações (Santos, 2023).

O óleo de cozinha residual possui um enorme potencial para ser reaproveitado em diversos produtos, como detergentes, sabões, amaciantes, sabonetes, lubrificantes para motores

e biodiesel. Esse processo não só contribui para a redução dos impactos ambientais, mas também cria oportunidades de geração de renda e inclusão social, ao transformar um resíduo em um bem útil e comercializável (Alves & Araújo, 2016).

Ao transformar resíduos em insumos para novos produtos, a economia circular redefine o conceito de resíduo, tornando-o um recurso valioso a ser reaproveitado, integrando sustentabilidade e desenvolvimento econômico (Rodrigues *et al.*, 2021; Dos Santos *et al.*, 2022).

A criação de uma cooperativa entre os estabelecimentos pode ser uma solução viável para reduzir os custos em todas as fases do projeto. Por meio de esforços colaborativos, é possível otimizar recursos, padronizar processos, racionalizar o consumo, negociar condições mais favoráveis à aquisição de insumos e fortalecer a capacidade de comercialização. Além disso, é fundamental estabelecer parcerias estratégicas com fornecedores que ofereçam maior potencial de lucro, ampliando assim a competitividade no mercado (Sousa *et al.*, 2021; Paiva, 2024).

Além disso, a diversificação das fontes de financiamento e a formação de parcerias estratégicas podem desempenhar papéis essenciais para superar os desafios financeiros. O desenvolvimento de planos de negócios robustos e a realização de análises de viabilidade detalhadas são ferramentas importantes para atrair investimentos e apoio externo. Essas estratégias poderiam ampliar a capacidade produtiva, fomentar a inovação e permitir que os estabelecimentos alcancem novos mercados (Maforte, 2024).

5. CONCLUSÃO

Embora o empreendimento não seja economicamente viável no momento, ele tem grande potencial para gerar renda e mitigar impactos ambientais. Para isso, é fundamental otimizar processos produtivos, reduzir custos por meio de cooperativas ou práticas compartilhadas e capacitar a equipe, garantindo maior eficiência e sustentabilidade a longo prazo.

Estratégias como o uso mais eficiente das matérias-primas, a formação de parcerias que reduzam despesas operacionais e a avaliação de um possível aumento no preço de venda, destacando os benefícios ambientais e a sustentabilidade do produto, devem ser consideradas. A busca por apoio de políticas públicas, subsídios ou incentivos também pode ser uma alternativa importante para tornar o empreendimento mais competitivo e sustentável financeiramente.

A análise dos VPLs evidencia limitações financeiras no modelo atual, mas destaca o potencial do reaproveitamento do óleo residual de frituras como uma solução ambientalmente positiva, ao reduzir significativamente o descarte inadequado desse resíduo no meio ambiente. Essa iniciativa não apenas protege os recursos naturais, mas também promove práticas sustentáveis em nível regional e aquece a economia com geração de emprego e renda.

Estudos futuros podem explorar diferentes cenários e alternativas de aproveitamento do óleo residual, demonstrando que, com os ajustes necessários, o projeto pode se transformar em uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, conciliando geração de renda e preservação ambiental.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, L. G. de A.; PERES, A. A. de C.; MARTINAZZO, A. P.; COSTA, K. A.; CARVALHO, L. C. do C. S. **A logística reversa do óleo vegetal residual: uma análise da viabilidade econômico-financeira de alternativas de destinação do resíduo.** *In:* Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, São Paulo, SP, 2017. Anais do Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2017.

ALVES, I. W.; ARAÚJO, L. de. Reciclagem de óleo de cozinha na transformação de sabão líquido e em pedra. **Cad PDE**, v. 2, 2016.

ARAÚJO, J. E. de. **Estudo da viabilidade e melhoria produtiva em uma linha de produção de sabão artesanal.** 2022. 37 f. TCC (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2022.

BRASIL. **Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010.** Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 03 de jan. de 2025.

CARDOSO, A. C. D.; GOMES, T. do V.; OLIVEIRA, K. D. **Espaços públicos e diversidade em Santarém (PA)**. *In:* Colóquio Quapa Sel – Quadro do Paisagismo no Brasil, XI, 2016, Salvador. Anais [...]. Salvador: UFBA, 2016.

CAMARGO, R. P.L; CARVALHO, C. R.R. Estudos de Viabilidade Econômica da Utilização dos Óleos e Gorduras Residuais para Produção de Biodiesel no Brasil. **Revista Processos Químicos**, v. 8, n. 15, p. 39-48, 2014.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). **Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011.** Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-

CONAMA. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 maio 2011. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=114770>. 9 jan. 2025.

DOS SANTOS, K. L.; PANIZZON, J.; RODRIGUES, T. F.; MATTILA, H.; JAHNO, V. D. O ensino da compostagem doméstica como instrumento para promoção da economia circular em sistemas de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 17, n. 6, p. 296-319, 2022.

FREITAS, I. D.; SALVALAIO, L. H. **Desenvolvimento e formulação de sabão utilizando cinzas de madeira a partir da reciclagem do óleo residual de fritura**. 2023. 59 f. Monografia (Bacharelado em Química Industrial) – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vila Velha, Vila Velha, 2023.

GIRÃO, G. M. B.; RIBEIRO, J. M.; RODRIGUES, M. V.; CHAVES, M. B.. **Análise de viabilidade econômico-financeira de um projeto de investimento em produção e comercialização de sabão a partir do resíduo da mandioca: Um estudo de caso em uma casa de farinha familiar do Ceará**. 2019.

GODOY, R.; MOURA, F.; SOARES, V. **BOX DA DEMANDA: Um modelo de gestão para antecipar o futuro e gerar mais valor para seu negócio**. Escola de Gestão Aquila, 2024.

Invest News (2022). **Frete rodoviário sobe 3,79% por km rodado em 1 ano, enquanto diesel aumenta 53%**. Disponível em: <https://investnews.com.br/economia/frete-rodoviario-sobe-379-por-km-rodado-em-1-ano-enquanto-diesel-aumenta-53/>. Acesso em: 15 jan. 2025.

MAFORTE, K. A. **Estratégias de competitividade da Raízen: uma análise abrangente no contexto do agronegócio e energia renovável brasileira**. 2024. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Curso de Graduação em Administração, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul, 2024.

MEDEIROS, J. Q. **A construção de material educativo sobre a produção de sabão caseiro: uma contribuição às populações do campo no enfrentamento da pandemia de COVID-19**. 2021. 57 f. Trabalho de Conclusão de Residência (Especialização em Residência em Saúde da Família, com Ênfase em Saúde do Campo) – Coordenação da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, Fundação Oswaldo Cruz, Brasília/DF, 2021.

MENDES, K. D. O. **Acompanhamento do controle de qualidade de saneantes na indústria de produtos lavadeira Ltda**. 2022. 47 f. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia Química) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2022.

MICROSOFT CORPORATION. *Microsoft Excel* 2013. [s.l.]: Microsoft Corporation, 2013.

MONTEIRO, C. M.; BATISTA, M. T. dos S.; DE MACEDO, M. B.; MUNIZ, L. A. **Logística reversa: a sustentabilidade, políticas e seu desenvolvimento nas empresas. Logística integrada: desafios e sinergias nas operações multiníveis**, p. 59-74, 2024.

OLIVEIRA, L. C.; MARTINS, H. F.; NASCIMENTO, R. S. Estudo de viabilidade econômica

para uma agroindústria de frutas desidratadas e minimamente processadas. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, n. 11, p. 14946-14963, 2023.

OLIVEIRA, L. G. de; RESENDE, P. S. O. **Logística de suprimentos na construção civil: estudo de caso em obras no estado de Goiás**. 2023. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Escola Politécnica e de Artes, Goiânia, 2023.

PAIVA, L. M. **Proposição de modelos de expansão para uma indústria de alimento: um estudo sob a ótica da viabilidade econômica**. 2024. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2024.

PICANÇO, T. E. F.; SANTOS, I. I. dos; SOUSA, M. D. F.; OLIVEIRA, L. L. de. Uso da compostagem desenvolvida por participantes de uma oficina em ações de extensão. **Scientific Journal ANAP**, [S. l.], v. 1, n. 7, 2023. Disponível em: <https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/anap/article/view/4354>. Acesso em: 3 jan. 2025.

RIBEIRO, C. R.; SOUSA, A. M.; MOURA, K. da S.; LOUREIRO, N. C. F. Projeto de viabilidade econômica e financeira de uma empresa prestadora de serviços de limpeza. In: PEDROSA, R. A. (Org.). **Gestão da Produção em Foco**. 1. ed. Belo Horizonte, MG: Poisson, 2021. 198 p.

RODRIGUES, P. C. de S.; VERCÍLIO, O. E.; DE SOUZA, B. M. P.; DOS ANJOS, L. E. F.; DE SÁ, P. E. Técnicas de reciclagem de óleo residual de fritura: ressignificando a produção de sabão e vela. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.7, n.6, p. 64187-64197, jun. 2021.

SANTOS, S. G. R. **Estudo da produção de óleo vegetal e sua reutilização para obtenção de sabão**. 2022. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023.

SCARAMUSSA, E. R.; ABREU, J. P. C. P.; RIBEIRO, L. C. **Padronização de métodos para fabricação de sabão artesanal a partir de resíduo de óleo vegetal usado em frituras**. 2024, 52 f. Monografia (Bacharelado em Química Industrial) - Instituto Federal do Espírito Santo, Aracruz, 2024.

SOUSA, M. D. F.; BRELAZ, A. da.; Mendes, J. dos S.; ALVES, A. R. da C.; MOREIRA FILHO, M. W. P.; CUNHA, S. M.; PICANÇO, T. E. F.; DE SOUSA, D. N. R.; Dos Santos, I. I.; DE OLIVEIRA, L. L. **Viabilidade econômica de composteira doméstica utilizada em projeto de extensão no município de Santarém/PA**. In: 11º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, 2021, Três Rios/RJ. Anais Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade. Diamantina/MG: Even3, 2021.

SOUSA, M. D. F. NOCE, R., DE OLIVEIRA, J. M.; DOS SANTOS, G. C. Viabilidade econômica da criação de abelhas na Comunidade Maguari-Floresta Nacional do Tapajós. **Revista Sítio Novo**, v. 6, n. 2, p. 65-74, 2022.

SOUSA, M. D. F.; MENDES, J. dos S.; ALVES, A. R. da C.; MARTINS, P. F. S. ; DOS REIS

JUNIOR, J. C. F. Gerenciamento de resíduos sólidos: Uma experiência de capacitação com acadêmicos no Município de Novo Progresso, Pará, Amazônia, Brasil. In: Maria Mirtes Cortinhas dos Santos; Maria Julia Veiga da Silva; Rodolfo Maduro Almeida; Eulina Christyane Araujo Rocha; Elton Raniera da Silva Moura. (Org.). **Educação Ambiental na Amazônia: realidades e desafios**. 1ed. Belém/PA: RFB Editora, 2024. 236 p.

SELHORST, G. R.. **Potencial Energético dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Nova Andradina (MS) e Viabilidade Econômica de Instalação de uma Planta de Incineração**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Energia) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Rosana/SP, 2023.

TESCAROLLO, I. L.; THOMSON JUNIOR, J. P.; AMÂNCIO, M. S.; ALVES, T. F. T. Proposta para avaliação da qualidade de sabão ecológico produzido a partir do óleo vegetal residual. **Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental Santa Maria**, v. 19, n. 3, p. 871-880, 2015.

TREVISAN, J.; DOS SANTOS, A. C. P. Sabão de cinzas preservando o meio ambiente. **Caderno Pedagógico**, v. 21, n. 10, p. e8663-e8663, 2024.